

O que é?

A obesidade em cães e gatos é definida como o acúmulo excessivo de gordura corporal, resultante de um desequilíbrio entre a ingestão calórica e o gasto energético. Essa condição é frequentemente identificada por meio de uma avaliação do peso corporal e da condição física do animal. A obesidade é considerada um dos principais problemas de saúde veterinária, contribuindo para o desenvolvimento de diversas doenças, como diabetes, doenças articulares e problemas cardiovasculares.

Discentes:

Ana Flávia Fontes, Anna Carolina Benicio, Giovanna Wergles, Lara dos Santos Gomes, Luana Lopes e Lorran de Oliveira.

Docente:

Mário Filho

Referências:

Folder
Completo

Obesidade em cães e gatos

Você conhece?

Riscos a Saúde:

- **Doenças Metabólicas:**

A obesidade aumenta a probabilidade de desenvolvimento de diabetes mellitus, uma condição que afeta a regulação da glicose no sangue.

- **Problemas Articulares:**

O excesso de peso coloca pressão adicional nas articulações, levando a condições como artrite, que podem causar dor e dificuldade de movimento.

- **Doenças Cardiovasculares:**

A gordura excessiva pode impactar a função cardíaca, aumentando o risco de doenças do coração e hipertensão.

- **Problemas Respiratórios:**

A obesidade pode dificultar a respiração, especialmente durante atividades físicas, e aumentar o risco de apneia do sono.

Diagnóstico:

O diagnóstico da obesidade em cães e gatos é relativamente simples e pode ser feito por meio de:

- **Escore de Condição Corporal (ECC) :** Método subjetivo e semi-quantitativo que avalia a quantidade de gordura corporal e musculatura.
- **Índice de Massa Corporal Canina (IMCC) :** Adaptado do IMC humano, ajuda a determinar a condição física do animal.

Prevenção e Manejo:

- **Dieta Equilibrada:** Oferecer uma alimentação adequada, com porções controladas e ricas em nutrientes, é fundamental.
- **Exercício Regular:** A prática de atividades físicas deve ser incorporada à rotina diária. Caminhadas, brincadeiras e exercícios interativos são essenciais para aumentar o gasto energético e promover a saúde.
- **Monitoramento do Peso:** Avaliações regulares do peso e da condição corporal ajudam a identificar mudanças precoces, permitindo ajustes na dieta e nos exercícios conforme necessário.
- **Acompanhamento Veterinário:** Consultas frequentes ao veterinário são cruciais para avaliar a saúde geral do animal, receber orientações personalizadas e monitorar a progressão de qualquer plano de manejo.